

Reflexiones sobre el emprendimiento, la educación y el desarrollo humano local y regional

Reflections on entrepreneurship, education and the local and regional human development

AUTORES: Darwin Fabián Toscano Ruíz^{1*}

José María Nivelá Icaza²

Pedro Pablo Andrade Valenzuela³

Georgina Andalira Jácome Lara⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * darfatoscano@yahoo.com

Fecha de recepción: 01 / 12 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

Este artículo presenta la fundamentación teórica de la formación para el emprendimiento y demuestra la pertinencia de este tipo de formación a nivel de la educación en especial de las universidades en el desarrollo en el contexto ecuatoriano. Se utilizó el análisis conceptual como método de investigación teórica, se utilizó documentos que contienen información estadísticas y documentales en los que se analiza la situación investigada, en base a las cuales se llegó a realizar análisis y conclusiones. La investigación demuestra la posibilidad y pertinencia de renovar los enfoques administrativos convencionales que se aplican en el país en esta formación y la validez de abordarla en cuanto a la reflexiones sobre el emprendimiento, lo cual pudiera ser aplicable en otros centros de educación superior, además este artículo pretende analizar y mirar las perspectivas que tiene el emprendimiento en el contexto de la Política de Estado del Buen Vivir que se evidencia en el Ecuador desde el 2008, en la educación, desarrollo humano tanto local como regional.

¹Universidad Técnica de Babahoyo, darfatoscano@yahoo.com

²Universidad Técnica de Babahoyo, jniveaicaza@gmail.com

³Universidad Técnica de Babahoyo, pandrade@utb.edu.ec

⁴Universidad Técnica de Babahoyo, gjacome@utb.edu.ec

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es entender algunas de las dificultades existentes en América Latina y en este país que le impiden a la población de estos lugares generar emprendimientos de alto impacto en mercados nacionales e internacionales, evitando de esta manera que contribuyan de una manera más relevante al desarrollo de la economía en sus respectivas regiones.

Palabras clave: *Desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo regional, educación, emprendimiento.*

ABSTRACT

This article presents the theoretical foundation of training for entrepreneurship and demonstrates the relevance of this type of training at the level of education, especially in universities in development in the Ecuadorian context. Conceptual analysis was used as a theoretical research method, documents containing statistical and documentary information were used in which the investigated situation is analyzed, on the basis of which analysis and conclusions were made. The research shows the possibility and relevance of renewing the conventional administrative approaches that are applied in the country in this training and the validity of addressing it in terms of reflections on entrepreneurship, which could be applicable in other higher education centers, in addition to this This article aims to analyze and look at the perspectives that entrepreneurship has in the context of the State Policy of Good Living that is evidenced in Ecuador since 2008, in education, local and regional human development.

Therefore, the objective of this study is to understand some of the difficulties existing in Latin America and in this country that prevent the population of these places from generating high-impact ventures in national and international markets, thus preventing them from contributing a more relevant way to the development of the economy in their respective regions.

Keywords: Human development, local development, regional development, education, entrepreneurship

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, uno de los principales temas a resolver en América Latina es la falta de consolidación del emprendimiento.

El Emprendimiento es un proceso que, con el transcurso del tiempo, ha venido causando en América latina un impacto positivo en la creación de empresas, “fenómeno que coadyuva a la

generación de empleos, mejorando su eficiencia en la productividad y logrando un nivel de competitividad en mercados nacionales e internacionales” (Sparano 2014)

"El crecimiento de la productividad lleva décadas siendo mediocre. La presencia de emprendedores dinámicos será necesaria para impulsar el crecimiento de la productividad en la región de América Latina" (Lederman et al., 2014). Entendiendo de antemano la postura de Lederman donde resalta la importancia del aumento de productividad para el crecimiento del emprendimiento en América Latina debemos entender primero el interés, así como la capacidad de las empresas en la región de ser más productivas.

Aunque la productividad debería ser un indicador clave de rendimiento para cualquier empresa, se tiene que entender que el propósito de las empresas en Latinoamérica tal vez no sea crecer y ser un motor importante en la economía sino más bien su propósito se limita a la generación de recursos que le permitan a la población subsistir entendiendo que aquella persona que cuenta con la necesidad de comerciar en el mercado informal por lo general forma parte de un pueblo que a falta de oportunidades requiere de un ingreso extra.

El emprendimiento es un determinante fundamental del crecimiento y la creación de empleo. Pese a que en la literatura se da por hecho que los emprendedores abundan en América Latina y el Caribe, las empresas de la región son más pequeñas y menos propensas a crecer e innovar que las de otras regiones (Ramírez 2020).

El mayor problema de la región está basado en una falta de cultura empresarial sólida. Además de la inversión, “el emprendedor debe tener conocimientos amplios sobre la manera de gestionar proyectos que le permitan la aplicación de conceptos, destrezas, habilidades en las mejores prácticas realizadas a nivel mundial en materia de desarrollo de proyectos” (Sparano 2014).

Por otro lado mencionamos que en la actualidad existen varios aspectos que obligan difundir en las nuevas generaciones el espíritu emprendedor y hacer del emprendimiento fuente para generar desarrollo, uno de estos aspectos es la empleabilidad actual y el desempleo; para los jóvenes, el desempleo o los empleos de poca calidad tienen graves consecuencias inmediatas, que también afectan las oportunidades de educación y de generación de ingresos en etapas posteriores de sus vidas, además de representar profundas repercusiones sociales que afectan casi todos los aspectos personales como la familia y la cultura. (Arias, 2007).

De acuerdo a esta opinión podemos indicar que debido a la actualidad que está viviendo la humanidad y en especial nuestro país por causa de la pandemia del covid 19 cuyo efecto a provocado el cierre de muchas empresas , ha generado un aumento en el desempleo que implica que se genere una variable que incida en generar procesos de emprendimiento por falta de oportunidad laboral y el querer independizarse, aumenta la tasa de emprendimiento y por ende

disminuye el desempleo ya que se está generando nuevas ofertas laborales y por ende desarrollo para la economía de las familias y del país.

Por otro lado, las cosas existen para el hombre porque éste en su inteligencia; o se adapta al uso y consumo de los elementos en un estado original, o los transforma en bienes y servicios capaces de satisfacer sus necesidades. Por tal razón la felicidad o bienestar. Afirma el columnista Andy Freire en la Revista Apertura (2015) citando al presidente de Uruguay José Mujica “No hay desarrollo sin felicidad, ningún bien vale tanto como la vida y la alegría de vivir. No habitamos el planeta solo para producir y poder sobrevivir, lo habitamos para ser felices.” De acuerdo a Freire, los conceptos: desarrollo, sostenibilidad y felicidad se entrelazan en los estímulos institucionales que se ofrecen al micro emprendimiento, ya que son aportes significativos al logro de la autorrealización personal; porque motivan los sentimientos de inclusión social, de pertenencia, de reconocimientos ante los demás y tener ideas útiles frente a sí mismo. Para Freire, el emprendimiento no es exclusivamente de los ricos o de los que han estudiado en una universidad, el emprendimiento es una capacidad natural o innata en todo ser humano, por cuanto él posee las capacidades (Muñoz & Martínez 2020).

Hay dos tipos de personas: las que ven las cosas pasar y las que hacen que las cosas pasen. Lo mismo ocurre con la felicidad: hay quien decide ser feliz y quien decide no serlo.

La felicidad no es un don sobrenatural, un bien del que solo pueden disfrutar unos pocos privilegiados. Existen determinadas actitudes y predisposiciones mentales que alimentan la felicidad, y cultivarlas está al alcance de todos, como demuestra el cómico y guionista Ángel Rielo. Cuando el mal humor, la agresividad y la ley del más ladrador imperan, cuando la gente va por el mundo con cara de perro, este guionista presenta un manual para hacer todo lo contrario: el positivismo, el optimismo y la alegría pueden lograr grandes transformaciones, empezando por nosotros mismos.

El Dalai Lama afirma haber alcanzado un cierto grado de felicidad personal. Durante la semana que pasó en Arizona observó que la felicidad personal se manifiesta en él como una sencilla voluntad de abrirse a los demás, de crear un clima de afinidad y buena voluntad, incluso en los encuentros de breve duración. (Pomares 1999).

De este tema se habla hoy en día por la necesidad de motivación de muchas personas de lograr una oportunidad y desarrollo personal, resultando un estudio cada vez más interesante y necesario, además que el nivel de bienestar de una región viene en gran medida representado, según numerosos expertos, por el nivel de desarrollo económico reflejado por la renta per cápita de sus habitantes. La capacidad emprendedora, así como la capacidad de innovación de una región, constituyen dos pilares fundamentales que sostienen el nivel de competitividad de la economía. (González Pernia J. L 2007).

En cambio, en el entorno socio económico ecuatoriano actual es objeto de transformaciones enriquecedoras. En el artículo 283 de la Constitución de la República, se establece que el sistema económico es social y solidario, e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Donde se asume que favorecer empresas pequeñas e individuales implica también profundizar en su estudio para comprender su funcionamiento e impulsar el éxito, con énfasis en el papel que juega en la economía de un país. En este contexto el emprendedor, como actor económico, sin ser una panacea económica, representa una palanca para la innovación y el crecimiento.

El Plan del Buen Vivir implementado por los gobiernos de turno como política de estado, tiene implícita la mejora del bienestar de la población ecuatoriana y lograr una economía adaptada a las nuevas condiciones internas y externas donde sea posible el desarrollo y una buena calidad de vida, se plantea como una prioridad el apoyo a los emprendedores, al tener en cuenta las posibilidades concretas que en estas formas de gestión económica subyacen, tanto de creación de empleo como de mejora de la calidad de vida, la equidad social a escala local y regional y la mejora de indicadores macroeconómicos del territorio (Batabyal & Nijkamp, 2012; Bono i Lahoz & Jiménez Hernández, 1997; Densberger, 2013; Montiel Torres, 2001).

METODOLOGÍA

La presente investigación es de carácter bibliográfica se utilizó documentos que contienen información estadísticas y documentales en los que se analiza la situación investigada, en base a las cuales se llegó a realizar análisis y conclusiones. Dentro de la definición del problema, se tiene las ¿Dificultades para entender el emprendimiento, la educación y el desarrollo humano local y regional?

Además, dentro de la investigación se utilizaron los métodos: Analítico que nos ayuda a obtener información real basándonos en la observación y análisis; inductivo, parte de situaciones o casos particulares, se deriva a conocimientos generales, y el deductivo, el cual parte de datos generales y por medio del razonamiento lógico se arriban a consideraciones generales y a formular conclusiones.

El termino emprendimiento con el pasar del tiempo ha mantenido una gran flexibilidad que ha permitido incorporar herramientas que facilitan la creación de ideas diferenciadoras que dinamizan de una u otra forma la oferta de bienes y servicios que existen dentro de los mercados competitivos, incentivando a un incremento de la demanda por parte de los consumidores conllevando de esta manera a que exista un equilibrio y una tendencia al superávit en la economía.

La palabra emprendimiento proviene del francés ENTREPRENEUR (Pionero) y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo inicial y continuo por alcanzar una meta u objetivo. Jaramillo (2008).

Es la acción de iniciar o hacer alguna cosa especialmente aquella que supone trabajo, dificultad o riesgo.

Es una persona que tiene capacidad e iniciativa para emprender cualquier cosa, en especial negocios o acciones que suponen dificultad o riesgo.

Es pertinente resaltar la conceptualización actual que se tiene del termino emprendimiento entendido como aquella actitud y aptitud de la persona que le lleva a emprender nuevos retos, proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.

Peter Drucker unos de los teóricos más influyentes en el tema del emprendimiento afirma que el ser emprendedor no es un rasgo del carácter, sino una conducta. Según él, cualquiera que sea capaz de tomar decisiones puede aprender a ser un empresario innovador. Considera que la base del emprendimiento es teórica y no intuitiva. El emprendimiento resulta entonces un rasgo característico de un individuo o institución, pero no de personalidad.

Entonces las personas emprenden por:

- a) La necesidad de generar una ocupación en Latinoamérica y el Caribe 6.2 %
- b) Obtener ganancias:
- c) Iniciar un negocio con la esperanza de que la inversión de dinero, tiempo y experiencia serán recompensadas con ganancias futuras legado que dejarán a sus hijos y familiares.
- d) Ser su propio jefe:
- e) Ser independiente, no recibir órdenes de nadie.
- f) Tener una satisfacción personal:
- g) Dirigir su propia empresa, disfrutar de los beneficios y desarrollo del liderazgo.
- h) Elegir una forma de vida:
- i) Modo de combinar la familia y el vivir, cuándo, dónde y qué tipo de trabajo realizar, el horario laboral.

Sectores atractivos para llevar a cabo el emprendimiento:

- a) Artesanía: Tecnología tradicional, contenido cultural, mano de obra intensiva, pequeña escala de producción.
- b) Trabajadores independientes en servicios y comercio: Autoempleo, alta movilidad, uso de herramientas simples, baja productividad.

- c) Microempresa de subsistencia: Unidades de sobrevivencia, en medio de la precariedad e inestabilidad extrema, muy baja productividad.
- d) Microempresa viable: Actividades con capacidad de acumulación y potencial de crecimiento, mayor estabilidad.
- e) Pequeña empresa: introducción y uso de tecnología moderna, mayor división del trabajo, flexibilidad, mediana productividad.
- f) Mediana empresa; mayor capacidad de innovación: Articulación hacia arriba y hacia abajo, alta productividad.

RESULTADOS

En esta parte se debe mencionar que es muy importante que el emprendimiento se inicie desde la universidad, hoy por hoy dichas instituciones de educación superior tienen programas e infraestructura para permitir a sus alumnos y equipos de investigación constituyan iniciativas empresariales y por ende a promover iniciativas emprendedoras.

Identificar al emprendimiento en el Ecuador, es hablar desde su propia historia como conocimiento tradicional, el mismo que está siendo revitalizado, entre otras cosas, por los intentos de superar los determinismos imperantes hasta la década de los 70', que limitaba el papel de los hombres y mujeres como agentes de cambio Brito, más aún cuando un segmento significativo de la población debe responder a los diferentes cambios de la economía política instaurada en sus diferentes gobiernos y, cuando éstas responden a disposiciones generadas desde los países desarrollados. Desde la academia, el término emprendimiento es investigado desde el 2004, cuando la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), se inserta en el proyecto del Global Entrepreneurship Monitor Ecuador (GEM) que investiga sobre la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) como perspectiva del individuo durante el proceso de creación de empresas. De los resultados obtenidos, se revela que el país ocupa el tercer lugar de entre 34 países GEM (2004). El estudio de la GEM, identifica, además, a dos tipos de emprendedores, los primeros denominados emprendedores por oportunidad y los segundos por necesidad. El emprendedor por oportunidad, es aquel que, entre muchas opciones, aprovecha una oportunidad que se le presenta en su entorno. El emprendedor por necesidad, es aquel que busca opciones de negocio por desempleo y puede ayudar si tiene una iniciativa de empleo por cuenta propia (Erazo 2014).

En este párrafo se debe indicar que las instituciones educativas pueden jugar un papel relevante en la formación de capital humano emprendedor forjando valores, capacidades y habilidades favorables al emprendimiento entre sus estudiantes - tales como la creatividad, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la solución de problemas, la aceptación de la incertidumbre, etc.

Las empresas, por su parte, dan forma a la estructura productiva, constituyendo el ámbito en el que se completa el proceso de desarrollo de capacidades y en el cual se adquieren redes de contacto valiosas para el emprendimiento. “Las empresas son la principal “escuela” de emprendedores dinámicos” (Kantis et al 2004). Sin embargo, mientras el aspecto educativo no ofrezca desde la escuela una visión que te permita la posibilidad de iniciar tu propio camino después de los estudios, toda esta formación será en vano.

DISCUSIÓN

Estos datos son muy decisivos, pues permiten concluir que la actividad emprendedora de un país no está necesariamente atada al tamaño de su economía, sino que depende de otros factores que van desde lo macro, como las políticas de Gobierno, hasta lo micro como las opciones de capacitación para el emprendedor. De ahí que la relación entre actividad emprendedora y nivel de desarrollo de la economía es inversamente proporcional. [...] Los resultados lo confirman: mientras Uganda, uno de los países más pobres del mundo, ocupa el primer lugar en actividad emprendedora con un TEA del 33,6%, Japón, una de las naciones más industrializadas, registra el índice más bajo con un 3,2%.

El perfil del emprendedor, en consecuencia, también varía en función del entorno. [...] Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos negocios. Las fortalezas de sus emprendedores son la juventud y la capacidad de detectar oportunidades del mercado; sus debilidades, la falta de capital y la poca capacitación.

Quiero ser mi propio jefe, necesito ganar más, se me ocurrió una idea genial... son algunas de las razones por las que los ecuatorianos deciden arrancar un negocio propio. Estas motivaciones han resultado lo suficientemente poderosas como para que el Ecuador sea considerado entre los países más emprendedores del mundo, según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés). Esta investigación del 2009, basada en 180.000 encuestas aplicadas en 54 países, sitúa al país en la posición número 12 a escala global. [...] Según el estudio, el índice de Actividad Emprendedora Temprana, conocido como TEA, es del 15,82% en Ecuador. Esto quiere decir que siete (7) de cada diez (10) ecuatorianos adultos están en proceso de iniciar un negocio o gestionando una nueva empresa (de no más de 42 meses). Pese al dinamismo que evidencian los números, este índice -considerado el eje del GEM ha registrado un importante descenso respecto del 2004, la primera vez que se aplicó el estudio localmente, cuando el TEA fue del 27,2%, y ubicó al Ecuador en el tercer lugar del ranking mundial.

Una arista interesante en el análisis del emprendimiento son las motivaciones. La investigación demuestra que los emprendedores ecuatorianos que buscan una oportunidad de mercado doblan a aquellos que emprenden por necesidad; de este segmento, más de la mitad busca mayor independencia y el incremento de ingresos. Además, buena parte de estos nuevos negocios nacen en el sector de servicios al consumidor y se enfocan principalmente en el mercado doméstico.

Más de la mitad de los emprendedores ecuatorianos están entre los 25 y 44 años de edad y la incorporación de mujeres el (48%) a este segmento es cada vez más significativa. La diferencia radica en que los hombres (52%) emprenden primordialmente por oportunidad, mientras que las mujeres son más sensibles a la necesidad. Esta motivación usualmente es más determinante en segmentos que no han tenido la oportunidad de acceder a educación formal o que han completado un nivel medio. (VERA ROVAYO, 2011)

El Ecuador con el concurso del Ministerio de Industrias y Productividad, ha creado a lo largo del país 60 Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (CDEAE), cuyas funciones son: capacitación y asesoramiento técnico, generar destrezas y habilidades productivas y apoyo al desarrollo de nuevos emprendimientos, así mismo ha implementado un programa de financiamiento a través de una red de instituciones públicas y privadas que otorgan dinero destinado hacia el emprendimiento.

Por otro lado, en el Ecuador se ha creado la Alianza para el emprendimiento y la Innovación (AEI), la misma cuenta con 50 aliados de entre empresas públicas y privadas que buscan promover e incentivar el emprendimiento, impulsando convocatorias a concursos de planes de negocios para entregar financiamiento, capacitación, asesorías, promover exposiciones y generar contactos y redes de emprendedores. (REVISTA GESTIÓN N° 259, 2016)

CONCLUSIONES

1. El emprendimiento es una acción inherente al espíritu humano en los esfuerzos por el logro de su bienestar y supervivencia a lo largo de la evolución del hombre y está presente en todas sus etapas.
2. La Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en el Ecuador es muy importante y el país ocupa el doceavo lugar en el estudio del GEM, de entre 54 países, con el 15,82%, esto implica que sus jóvenes tienen un elevado espíritu emprendedor, incursionan en el mercado local en negocios relacionados especialmente de comercio y servicios al por mayor y menor.

3. De igual forma en el país se desprende que siete de cada diez adultos de edad comprendida entre 24 y 44 años están en proceso de inicio de un negocio o gestionando una nueva empresa, de los cuales el 58% son hombres y el 42% son mujeres.
4. En el Ecuador el estado busca impulsar el emprendimiento mediante redes de apoyo, capacitación y financiamiento, así mismo con la implementación de políticas direccionadas al fomento y creación de nuevas empresas.
5. Se puede entender que en América latina las oportunidades de emprender son limitadas debido a la dificultad de conseguir fondos de inversión que tengan en consideración la alta incertidumbre de ingresos en un emprendimiento en fase inicial. Sin embargo, el mayor problema de la región está basado en una falta de cultura empresarial sólida, junto con la falta de sistemas de gestión de inversiones que les permitan a los inversionistas sentirse más seguros de los rendimientos de sus inversiones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cardona, Á. M., & Soto, L. M. (2020). *Emprendimiento social y felicidad urbana. SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales*, 2(1), 127-169.
- CEPAL - OIT. (13 de mayo de 2015). *Organizacion Internacional del Trabajo*. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_368304/lang-es/index.htm
- Claudes, G. (1992). *Historia del pensamiento administrativo*. Mexico DF: Pentice-Hall.
- Dalai Lama con Howard C.Cutler. M.D. *El arte de la felicidad* (Un nuevo mensaje para nuestra vida cotidiana) 1999. Traducción de José Manuel Pomares. Edición en castellano para España y América: GRIJALBO MONDADORI, S.A. Aragón, 385, 08013 Barcelona
- Del Valle, M. (2005). *Forjando emprendedores. Las incubadoras de empresas en el Ecuador*. CAF.
- Duque Romero, A. R. (2010). *Programas formativos y empresariales dirigidos al emprendimiento de los jóvenes en el Ecuador* (Master's thesis, Quito, Ecuador: Flasco Ecuador).
- Druker, P. (1999). *Los desafíos de la administracion en el siglo XXI*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana .
- Erazo, F. D. (2014). *Análisis y perspectiva del emprendimiento empresarial ecuatoriano en el contexto de la política económica del buen vivir. Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 201.
- Forrester, V. (1997). *El horror economico*. Lima: Fondo de Cultura Economica .
- Guevara, A. A. R. *Factores que limitan el emprendimiento en América Latina*.

- Hidalgo, G., Kamiya, M., & Reyes, M. (2014). N° 16. *Emprendimientos dinámicos en América Latina*. Avances en prácticas y políticas.
- Hidalgo, L. F., Trelles, I., Castro, A. A., & Loor, B. A. (2018). *Formación en emprendimiento en el Ecuador. Pertinencia y fundamentación epistemológica*. *Revista Espacios*, 39(07).
- López, E. G. M., Carreño, O. F. M., Alarcón, L. F. J., & Reinoso, M. V. A. (2017). *El emprendimiento en el sistema universitario*. *Didasc@ lia: Didáctica y Educación*, 8(1), 163-178.
- Maldonado Mera, B. D. R., Lara Burbano, G. J., & Maya Carrillo, A. M. (2018). *Actividad Emprendedora y Competitividad en el Ecuador* (Entrepreneurship and Competitiveness in Ecuador). *Revista global de negocios*, 6(1), 29-444.
- Maslow, A. (1954). *Motivacion y personalidad*. New York: Harper & Row.
- Rifkin, J. (1996). *El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era*. Barcelona: Paidós.
- Rodriguez Rivas, M. A. (2002). *Proceso de la ciencia*. Lima: Universidad Garcilazo de la Vega.
- Varela, R. (s.f.). *Innovacion Empresarial* . Prentice Hall .
- Vera Rovayo, G. *Perpectivas*. (I. B. School, Ed.) Recuperado el 20 de julio de 2015, de <http://investiga.ide.edu.ec/index.php/los-tres-desafios-del-emprendedor-ecuatoriano>
- Jaramillo, Leonor. (2008), diciembre. *Emprendimiento: Concepto básico en competencias*. Colombia: Universidad del Norte. <http://www.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/7/articulos/emprendimiento.pdf>
- REVISTA GESTIÓN, N° 259 ECUADOR 2016
- Jarrín, E., & Martín, R. (2018). *Panorama de los emprendimientos en Ecuador* (Bachelor's thesis, Quito: Universidad de las Américas, 2018).
- Romero, X. A. V., & Restrepo, S. O. (2016). *Emprendimiento e innovación: Una aproximación teórica*. *Dominio de las Ciencias*, 2(4), 346-369.
- Rovayo, G. (2009). *El emprendimiento y la educación no siempre van en la misma dirección*. *Polemika*, 1(2).
- Sánchez, E. (2010). *El emprendimiento un reto hacia el desarrollo regional y local*. *Desarrollo & Gestión*, (5).
- Vidal, G. G., Rodríguez, A. S., Vivar, R. M., & Campdesuñer, R. P. (2016). *Estudio sobre los emprendimientos de la economía simple en el Ecuador*. *Ciencias Holguín*, 22(1), 1-17.